

LIMITY UKLADANIA VLASTNÝCH DANÍ EÚ¹

THE LIMITS OF IMPOSING OWN EU TAXES

Adrián Popovič² - Radoslav Benko³

Abstrakt: Príspevok pojednáva o ústavno-právnych limitoch ukladania vlastných daní EÚ v rámci systému vlastných zdrojov EÚ. Autori v článku načrtávajú historické súvislosti financovania činností a politik EÚ a poukazujú na únióvu a ústavno-právnu úpravu Slovenskej republiky, z ktorých predmetné limity vyplývajú. Autori v príspevku vyjadrujú názor, že súčasné ústavno-právne možnosti zavádzania vlastných daní EÚ sú značne oklieštené, ak nie úplne vylúčené.

Kľúčové slová: vlastné zdroje, daň, EÚ, financovanie, rozpočet

Abstract: The paper deals with constitutional limits of imposing own European union's taxes within its system of its own resources. The authors in the article outline the historical context of financing the activities and policies of the EU and points out to EU's and constitutional legal framework of the Slovak republic, from which the relevant limits flow. The authors of the paper share the opinion, that current constitutional possibilities of imposing own EU's taxes are highly limited, if not completely excluded.

Key words: own resources, tax, EU, financing, budget

JEL kód: H61, K34

¹ Táto práca bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-19-0124 a zároveň vznikla ako čiastkový výstup riešenia projektu VEGA č. 1/0485/21: „*Súčasnosť a východiská reformovania systému vlastných zdrojov rozpočtu EÚ (právne a ekonomické aspekty aj v kontexte dôsledkov pandémie ochorenia COVID-19)*“.

² JUDr. Adrián Popovič, PhD. pôsobí ako výskumný pracovník na Katedre finančného práva, daňového práva a ekonómie na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Vo svojej vedeckej činnosti sa zameriava najmä procesné a hmotnoprávne aspekty daňového práva, ale i na oblasť finančného práva (rozpočtového práva a menového práva). Kontaktný email: adrian.popovic@upjs.sk. ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0003-0676-7168>.

³ JUDr. Radoslav Benko, PhD., LL.M. pôsobí ako odborný asistent na Ústave medzinárodného práva a európskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Vo svojej vedeckej činnosti sa zameriava na ústavné aspekty práva EÚ, otázky vzťahu medzi právom EÚ a vnútroštátnym právom a problematiku ochrany základných práv. Kontaktný email: radoslav.benko@upjs.sk. ORCID Id: <https://orcid.org/0000-0001-7099-669X>.

ÚVOD

Problematika systému vlastných zdrojov rozpočtu Európskej únie (ďalej len „EÚ“) je značne obsiahla a komplikovaná, reflektujúca dlhodobý vývoj reformovania financovania rozpočtu EÚ. Uvedené sa prejavilo vo významných premenách podoby rozpočtu EÚ (predtým Európskych spoločenstiev, ďalej aj „ES“), ktoré možno vo svojej podstate vyjadriť prostredníctvom fáz. Tieto fázy (etapy) premien podoby rozpočtu EÚ možno identifikovať po zohľadnení jednotlivých prijatých rozhodnutí týkajúcich sa systému vlastných zdrojov.

V úvode je nevyhnutné uviesť, že cieľom tohto príspevku nie je analýza historického vývoja systému vlastných zdrojov rozpočtu EÚ, prípadne historického vývoja ES/EÚ ako celku. Autori sa však nemôžu vyhnúť zohľadneniu určitých historických východísk a aspektov, ktoré na pozadí vývoja integračných snáh v Európe formovali vývoj financovania rozpočtu ES/EÚ.

Predmetom tohto príspevku je hľadanie odpovedí na otázky súvisiace s limitmi ukladania vlastných daní EÚ v súčasnosti, ktoré autori posudzujú nielen optikou súčasnej platnej právnej úpravy EÚ (najmä zmlúv, na ktorých je založená EÚ, predstavujúcich primárne právo EÚ), ale aj optikou ústavno-právnej úpravy Slovenskej republiky. V tomto ohľade analyzujú súčasné možnosti právnej úpravy regulujúcej fiskálnu/daňovú „autonómiu“ EÚ v kontexte daňovej suverenity EÚ a jej členských štátov (na príklade Slovenskej republiky) a prezentujú základné východiská súčasného stavu možností normotvorby EÚ v tejto oblasti.

Základným zámerom tohto príspevku je zodpovedanie otázky, či EÚ môže alebo nemôže ukladať za súčasnej únieovej právnej úpravy vlastné dane. Autori príspevku postulujú jeho hypotézu, že za súčasného právneho stavu je ukladanie a vyberanie vlastných únieových daní značne obmedzené, ak nie úplne vylúčené. Uvedené nastoľuje otázku, či v záujme ukladania a vyberania vlastných únieových daní je potrebná revízia primárneho únieového práva – zmlúv, na ktorých je založená EÚ.

V rámci skúmania a hľadania odpovedí na nastolené otázky autori využívajú viaceré metódy vedeckého skúmania, najmä analýzu, dedukciu, indukciu, syntézu a komparáciu.

1. HISTORICKÉ POHĽADY NA FINANCOVANIE ROZPOČTU EÚ

Ako bolo uvedené v úvode tohto príspevku, komplexné chápanie súčasného stavu, v akom sa nachádza systém vlastných zdrojov EÚ z hľadiska jeho podstaty a charakteru, nie je možné bez zohľadnenia určitých historických súvislostí.

V tomto ohľade autori poukazujú na tri základné vývojové štádiá rozpočtu EÚ, reflektujúce stav fiskálnej/daňovej nezávislosti a autonómie EÚ, resp. Európskych spoločenstiev, ktoré stáli na počiatku integračného procesu v Európe a rozsah jej/nim zverených právomocí:

- **Európske spoločenstvo pre uhlie a oceľ (tzv. Montánná únia, pozn. autorov) ako základ integrácie v Európe a rozpočtu neskôr vzniknutej EÚ:** Európske spoločenstvo pre uhlie a oceľ (ďalej len „ESUO“) bolo založené⁴ Zmluvou o založení ESUO, tzv. Parížskou zmluvou (podľa miesta jej podpisu, pozn. autorov), uzavretou 18. apríla 1951. Po jej úspešnej ratifikácii zakladajúcimi štátmi vstúpila do platnosti 23. júna 1952. Uzavretá bola na obdobie 50 rokov.⁵ Jej platnosť vypršala 23. júla 2002, v dôsledku čoho týmto dňom došlo k zániku ňou založeného ESUO. V rámci jej finančných ustanovení je potrebné poukázať na ustanovenie čl. 49 Kapitoly II., v zmysle ktorého Vysoký úrad (predchodca súčasnej Európskej komisie, pozn. autorov) bol oprávnený za účelom zabezpečenia jeho úloh ukladať (a vyberať) odvody z výroby uhlia a ocele členských štátov ESUO. ESUO teda disponovalo vlastnou odvodovou správou. Vysoký úrad mohol zároveň zabezpečiť financovanie politik a činností ESUO prostredníctvom pôžičiek a darov. Je nevyhnutné uviesť, že odvody v zmysle čl. 50 Zmluvy o založení ESUO bolo možné účelovo použiť len na pokrytie presne vymedzených nákladov a činností ESUO (napr. na administratívne náklady, nenávratnú pomoc zameranú na adaptáciu adresátov právnych noriem ESUO na realie spoločného trhu v oblasti uhlia a ocele, či výdavky určené na technický a ekonomický výskum v oblasti uhlia a ocele). Ukladanie a výber odvodov bol teda účelovo viazaný na vybrané činnosti identifikované v Zmluve o založení ESUO, ktoré boli značne limitované a oklieštené. V prípade zvýšenia odvodovej sadzby o viac ako 1 % musela rozhodnutie Vysokého úradu schváliť Rada (čl. 50 ods. 1 Zmluvy o založení ESUO).

⁴ Zakladajúcimi štátmi Európskeho spoločenstva pre uhlie a oceľ boli Nemecká spolková republika, Francúzsko, Taliansko, Belgicko, Luxembursko a Holandsko.

⁵ V zmysle čl. 97 tejto zmluvy.

- **Európske hospodárske spoločenstvo ako míľnik organizačného a rozpočtového usporiadania súčasnej EÚ:** Druhým základným míľnikom v rámci európskej integrácie predstavovalo vytvorenie Európskeho hospodárskeho spoločenstva (ďalej len „EHS“) a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (ďalej len „EUROATOM“).⁶ V zmysle čl. 200 Zmluvy o založení EHS platilo, že rozpočtové príjmy tohto Spoločenstva (bez toho, aby boli dotknuté iné príjmy) pozostávajú najmä z finančných príspevkov jeho členských štátov podľa v tomto ustanovení určeného rozsahu, ktorý mohol byť modifikovaný na základe jednomyselného rozhodnutia Rady. Je nevyhnutné uviesť, že už v tomto období sa v čl. 201 Zmluvy o založení EHS vyjadrila hmotnoprávna požiadavka preskúmania podmienok, za ktorých by sa finančné príspevky členských štátov stanovené v čl. 200 Zmluvy o založení EHS transformovali a boli nahradené vlastnými zdrojmi tohto Spoločenstva, a to najmä príjmami plynúcimi zo spoločného colného sadzovníka po jeho konečnom zavedení. Táto transformácia sa mala uskutočniť prostredníctvom v čl. 201 Zmluvy o založení EHS ustanoveného normotvorného procesu, a to jednomyselným rozhodnutím Rady na návrh Komisie a po konzultáciách so Zhromaždením, premenovaných jeho rezolúciou z 20. marca 1958 na Európske parlamentné zhromaždenie a jeho rezolúciou z 30. marca 1962 na Európsky parlament. Pre nadobudnutie platnosti takéhoto rozhodnutia Rady sa navyše vyžadovalo jeho schválenie členskými štátmi v súlade s ich vnútroštátnymi ústavnými požiadavkami. Z uvedeného možno vyvodiť, že systém spočiatku založený na tzv. *ad-hoc príspevkoch* v rozsahu určenom v Zmluve o založení EHS bol zamýšľaný ako dočasný. V tomto kontexte možno hľadať aj skutočný prvotný význam, aký by mal byť priradený použitému pojmu *vlastné zdroje*. Úvahy autorov o význame/obsahu pojmu *vlastné zdroje* sú obsiahnuté v ďalšom texte tohto príspevku.
- **Luxemburská dohoda a počiatky rozhodovania o systéme vlastných zdrojov ES:** Z inštitucionálneho vývojového hľadiska má v histórii európskej integrácie významné miesto Zmluva zakladajúca spoločnú Radu a spoločnú Komisiu Európskych spoločenstiev, tzv. *Zlučovacia zmluva*, ktorá

⁶ Zmluva o založení EHS a Zmluva o založení EURATOM-u (známe aj ako tzv. Rímske zmluvy, podľa miesta ich podpisu, pozn. autorov) boli podpísané v Ríme 25. marca 1957 a do platnosti vstúpili, po ich úspešnej ratifikácii zakladajúcimi štátmi, 1. januára 1958. EHS a EUROATOM mali rovnakú členskú základňu ako ESUO. Keďže EHS nebolo, na rozdiel od ESUO a EUROATOM-u, sektorovo orientované len na určitú oblasť ekonomiky/hospodárstva, ale na hospodárstvo ako také, možno mu priradiť z pomedzi troch ES najväčší význam. Autori tohto príspevku preto zameriavajú svoju pozornosť na rozpočtové východiská práve tohto Spoločenstva.

bola podpísaná 8. apríla 1965 v Bruseli a do platnosti vstúpila 1. júla 1967. Na jej základe došlo k zlúčeniu Rád a Komisií Európskych spoločenstiev.⁷ Nadobudnutím platnosti Zlučovacej zmluvy Európske spoločenstvá začali používať spoločný rozpočet. V rámci vývoja európskej integrácie možno identifikovať v zásade odlišné vývojové štádiá a dôležité okamihy, ktoré nie vždy korešpondovali s dôležitými momentmi určujúcimi budúcu povahu a podstatu financovania rozpočtu ES, neskôr EÚ. Táto anomália má svoje korene najmä v tom, že členské štáty ES vždy neradi neotvárali otázky okliešťovania ich, okrem iného, fiskálnej/daňovej suverenity, v rámci ktorej sa uplatňuje aj suverenita daňová. Pre oblasť financovania rozpočtu ES bola preto ako míľnik určujúca tzv. Luxemburská dohoda, ktorá bola vyjadrením prijatia prvého rozhodnutia o systéme vlastných zdrojov ES – rozhodnutia Rady o nahradení finančných príspevkov členských štátov vlastnými zdrojmi Spoločenstiev.⁸ Systém vlastných zdrojov ES bol predstavený v roku 1970 a predstavoval transformáciu financovania ES nahradením finančných príspevkov členských štátov. V danom čase systém vlastných zdrojov ES pozostával z colných príspevkov a odvodov z produkcie a výroby cukru (tzv. poľnohospodárske odvody). Tieto zdroje sa označujú ako tzv. *tradičné vlastné zdroje*. V čl. 4 ods. 1 rozhodnutia Rady o nahradení finančných príspevkov členských štátov vlastnými zdrojmi Spoločenstiev sa ustanovilo, že od 1. januára 1975 má byť rozpočet ES, nezohľadňujúc iné príjmy, financovaný výhradne z ich vlastných zdrojov. Vlastnými zdrojmi ES mal byť, okrem poľnohospodárskych odvodov a colných príspevkov (ktoré v dostatočnom rozsahu nepokrývali výdavky rozpočtu ES) aj zdroj založený na podiely z príjmov členských štátov na DPH, ktorý bol však vytvorený s charakterom národného príspevku (a nie originálneho vlastného zdroja rozpočtu ES). S ohľadom na súčasný stav systému vlastných zdrojov EÚ

⁷ Do nadobudnutia platnosti tejto zmluvy malo každé z Európskych spoločenstiev svoju vlastnú Radu a Komisiu (v prípade ESUO sa táto inštitúcia nazývala Vysoký úrad). Na základe Dohody týkajúcej sa niektorých inštitúcií spoločných pre Európske spoločenstvá, podpísanej 25. marca 1957 spolu s Rímskymi zmluvami, Zhromaždenie (predchodca Európskeho parlamentu, pozn.) a Súdny dvor, ktoré už pôsobili v rámci ESUO, sa stali spoločnými orgánmi všetkých troch Európskych spoločenstiev. Zlučovacou zmluvou sa tak dosiahla úplná unifikácia základných inštitúcií Európskych spoločenstiev. Napriek spoločnej inštitucionálnej základni, každé z Európskych spoločenstiev existovalo ako samostatný subjekt medzinárodného práva s vlastnou právnou subjektivitou.

⁸ Rozhodnutie Rady č. 70/243/ECSC, EEC, EURATOM z 21. apríla 1970 o nahradení finančných príspevkov členských štátov vlastnými zdrojmi Spoločenstiev. *JO L 94 du 28.4.1970, p. 19–22 (DE, FR, IT, NL)*. Systém vlastných zdrojov ES začal platiť od 1. januára 1971.

možno konštatovať, že táto vývojová etapa vlastných zdrojov ES výrazne ovplyvnila aktuálnu podobu financovania rozpočtu súčasnej EÚ.

- **Bruselská dohoda – Delors I a rozšírenie systému vlastných zdrojov ES (tretie rozhodnutie o systéme vlastných zdrojov ES):** Základná štruktúra príjmov rozpočtu ES (teda obsahová štruktúra systému ich vlastných zdrojov) sa rozšírila v roku 1988, kedy bol rozhodnutím Rady⁹ zavedený štvrtý vlastný zdroj ES, a to vlastný zdroj založený na hrubom národnom produkte - HNP (v súčasnosti je to vlastný zdroj založený na hrubom národnom dôchodku - HND), v teórii označovaný aj ako tzv. *reziduálny zdroj* (zostatkový zdroj) (Constanze, Röhlig, 2016, s. 18). Tento zdroj slúžil ako prostriedok na udržanie vyrovnaného rozpočtu ES a od toho sa odvíjala v jednotlivých etapách vývoja ich rozpočtu aj jeho výška. Povaha a podstata tohto vlastného zdroja však ostáva v rovine národného príspevku jednotlivého členského štátu.
- **Bruselská dohoda III (ôsme rozhodnutie o systéme vlastných zdrojov):** jednou z najväčších zmien z hľadiska rozširovania kategórií vlastných zdrojov tvoriacich systém vlastných zdrojov ES bolo rozhodnutie Rady,¹⁰ ktorým sa zaviedol nový vlastný zdroj EÚ založený na nerecyklovanom odpade z plastových obalov od roku 2021. Je to národný príspevok jednotlivého členského štátu vypočítaný podľa množstva nerecyklovaného odpadu plastových obalov so sadzbou výberu na úrovni 0,80 EUR na kilogram. Právna povaha, resp. podstata vlastných zdrojov EÚ však ostala bez zmeny (udržiavaný *status quo*).

Je nevyhnutné uviesť, že viac ako šesťdesiat ročný vývoj v oblasti reformovania systému vlastných zdrojov ES/EÚ okrem iného spočíval v rôznej úprave a viacnásobnom prijímaní korekcií v otázke financovania rozpočtu ES/EÚ vo vzťahu k jednotlivým členským štátom. Tieto skutočnosti boli podmienené rôznymi spoločenskými zmenami, inštitucionálnym vývojom ES, no najmä rozdielnosťou jednotlivých členských štátov (od hospodárskych a ekonomických predpokladov až po kultúrne a národné odlišnosti). Kategorizácia vlastných zdrojov ES/EÚ sa však z pohľadu jej štruktúry v zásade nemenila. Výrazne

⁹ Rozhodnutie Rady č. 88/376/EHS, EURATOM z 24. júna 1988 o systéme vlastných zdrojov Spoločenstiev. Ú. v. ES L 185, 15.7.1988, s. 24 – 28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT), *mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku: Kapitola 01 Zväzok 001 S. 176 – 180.*

¹⁰ Rozhodnutie Rady (EÚ, Euratom) 2020/2053 zo 14. decembra 2020 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie a o zrušení rozhodnutia 2014/335/EÚ, Euratom. Ú. v. EÚ L 424, 15.12.2020, s. 1 – 10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV).

zmeny nenastali ani s ohľadom na podstatu a právny charakter vlastných zdrojov ES/EÚ.

2. AKTUÁLNY PRÁVNY RÁMEC SYSTÉMU VLASTNÝCH ZDROJOV Z POHĽADU EÚ – LIMITY UKLADANIA VLASTNÝCH DANÍ EÚ

Európske hospodárske spoločenstvo, Zmluvou o EÚ premenované na Európske spoločenstvo, bolo Lisabonskou zmluvou¹¹ nahradené Európskou úniou. Podľa čl. 1 ods. 3 poslednej vety Zmluvy o EÚ, v znení Lisabonskej zmluvy, Únia nahrádza Európske spoločenstvo a je jeho právnym nástupcom. Vzhľadom na časovú obmedzenosť platnosti Zmluvy o založení ESÚO,¹² z pomedzi Európskych spoločenstiev tak do dnešných dní pretrvalo už len Európske spoločenstvo pre atómovú energiu. Základný ústavno-právny rámec existencie a fungovania EÚ, vrátane vymedzenia rozsahu jej právomocí, zásad upravujúcich ich vykonávanie a postupov tvorby sekundárneho únieového práva, je v súčasnosti obsiahnutý v Zmluve o EÚ¹³ a Zmluve o fungovaní EÚ¹⁴ (ďalej spolu len „Zmluvy“). Z ústavno-právneho rámca obsiahnutého v týchto zmluvách vyplývajú aj súčasné hranice a obmedzenia normotvornej činnosti EÚ pri ukladaní vlastných daní. Súčasná možnosť ukladania vlastných únieových daní sú značne oklieštené.

Európska únia môže konať len v rámci a v rozsahu, v akom na ňu boli Zmluvami zo strany jej členských štátov prenesené právomoci. Právomoci, ktoré členské štáty Zmluvami na Úniu nepreniesli, zostávajú právomocami členských štátov.¹⁵ Uvedené odráža zásadu prenesenia právomocí, ktorou sa spravuje vymedzenie právomocí Únie.¹⁶ Vykonávanie na Úniu prenesených právomocí sa

¹¹ Lisabonská zmluva, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva, podpísaná v Lisabone 13. decembra 2007. *Ú. v. EÚ C 306, 17.12.2007, s. 1 – 271 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV).*

¹² Platnosť Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre uhlie a oceľ bola obmedzená na obdobie 50 rokov a preto toto Spoločenstvo v roku 2002 ukončilo svoju činnosť.

¹³ Zmluva o Európskej únii (konsolidované znenie 2016). *Ú. v. ES C 202, 7.6.2016.*

¹⁴ Zmluva o fungovaní Európskej únie (konsolidované znenie 2016). *Ú. v. ES C 202, 7.6.2016.*

¹⁵ Pozri: čl. 3 ods. 6, čl. 4 ods. 1 a čl. 5 ods. 2 Zmluvy o EÚ.

¹⁶ Okrem výslovné, v príslušných ustanoveniach Zmlúv, zverených právomocí EÚ disponuje v zmysle judikatúry Súdneho dvora aj implicitne zverenými právomocami (pozri, napr. stanovisko Súdneho dvora vo veci sp. zn. 2/94. V zmysle ustanovenia čl. 352 Zmluvy o fungovaní EÚ Únia môže konať aj nad rámec výslovné alebo implicitne zverených právomocí, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie cieľov Zmlúv.

spravuje zásadou proporcionality, podľa ktorej obsah a forma činnosti Únie nesmie prekročiť rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie cieľov Zmlúv a v oblastiach spadajúcich do kategórie delených právomocí¹⁷ aj zásadu subsidiarity, v zmysle ktorej Únia môže konať len v takom rozsahu a vtedy, ak ciele zamýšľané touto činnosťou nemôžu uspokojivo dosiahnuť členské štáty, či už na ústrednej úrovni alebo na regionálnej a miestnej úrovni, ale z dôvodov rozsahu alebo účinkov navrhovanej činnosti ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie.¹⁸ Optikou tohto základného ústavnoprávneho rámca vymedzenia právomocí Únie a vykonávania jej legislatívnej činnosti a prijímania právne záväzných aktov EÚ je potrebné nazerať aj na legislatívne možnosti EÚ ukladať vlastné dane. Pre správne pochopenie legislatívnych možností EÚ v oblasti financovania jej rozpočtu je identifikácia základného ústavnoprávneho rámca vymedzenia a vykonávania jej právomocí nevyhnutná.

Samotný právny základ pre prijímanie rozhodnutí upravujúcich systém vlastných zdrojov Únie je v súčasnosti obsiahnutý v čl. 311 Zmluvy o fungovaní EÚ (zaradenom do šiestej časti, druhej hlavy s názvom Finančné ustanovenia, prvej kapitoly s názvom Vlastné zdroje Únie). V zmysle uvedeného ustanovenia prostriedky potrebné na dosiahnutie svojich cieľov a uskutočňovanie svojich politik si má EÚ zabezpečiť sama. Jej rozpočet má byť plne financovaný z jej vlastných zdrojov bez toho, aby boli dotknuté iné príjmy. Rozhodnutie upravujúce systém vlastných zdrojov Únie, v rámci ktorého možno zaviesť nové kategórie vlastných zdrojov alebo zrušiť existujúce kategórie, prijíma Rada

¹⁷ Právomoci zverené Únii Zmluva o fungovaní EÚ delí na viaceré druhy: (i) výlučné právomoci, (ii) delené právomoci, (iii) osobitné právomoci a (iv) podporné právomoci. V oblastiach výlučných právomocí len Únia môže vykonávať legislatívnu činnosť a prijímať právne záväzné akty, pričom členské štáty tak môžu urobiť len vtedy, ak ich na to splnomocní Únia alebo je to potrebné na vykonanie aktov Únie. V oblastiach delených právomocí Únia a členské štáty môžu vykonávať legislatívnu činnosť a prijímať právne záväzné akty, pričom členské štáty vykonávajú svoju právomoc v rozsahu, v akom Únia svoju právomoc nevykonala (t. j. neprijala právny akt, pozn.), alebo sa rozhodla svoju právomoc prestať vykonávať (t. j. zrušila prijatý právny akt, pozn.). V oblastiach, spadajúcich do kategórie podporných právomocí, Únia vykonáva len činnosti, ktorými podporuje, koordinuje alebo dopĺňa činnosť členských štátov. V oblastiach hospodárskej politiky, politiky zamestnanosti a spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, spadajúcich do kategórie osobitných právomocí, musí Únia pri prijímaní právnych aktov rešpektovať osobitné pravidlá a postupy, napr. zákaz prijímania právne záväzných aktov, ktoré by harmonizovali vnútroštátnu právnu úpravu (pokiaľ ide o oblasti hospodárskej politiky a politiky zamestnanosti), alebo zákaz prijatia legislatívneho aktu (pokiaľ ide o spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku). Pozri: čl. 2 – 6 Zmluvy o fungovaní EÚ a čl. 24 ods. 1 Zmluvy o EÚ.

¹⁸ Pozri: čl. 5 ods. 3 a 4 Zmluvy o EÚ.

jednomyseľne na návrh Komisie¹⁹ a po porade s Európskym parlamentom. Pre nadobudnutie jeho účinnosti sa vyžaduje jeho schválenie členskými štátmi v súlade s ich príslušnými ústavnými požiadavkami. Takto prijaté rozhodnutie môže ustanoviť, že prijatie vykonávacích opatrení pre systém vlastných zdrojov Únie ustanoví Rada v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom prostredníctvom nariadení a po udelení súhlasu Európskeho parlamentu. Keďže čl. 311 ods. 4 Zmluvy o fungovaní EÚ neuvádza spôsob hlasovania v Rade, v zmysle čl. 16 ods. 3 Zmluvy o EÚ sa pri hlasovaní v Rade uplatní hlasovanie kvalifikovanou väčšinou.²⁰

Z uvedenej právnej úpravy Zmluvy o fungovaní EÚ, týkajúcej sa normotvornej činnosti Únie v oblasti jej vlastných zdrojov možno vyvodíť jednoznačné závery o jej limitoch a limitoch financovania rozpočtu Únie. Autori príspevku identifikovali nasledujúce skutočnosti, na pozadí ktorých možno verifikovať pravdivosť stanovenej hypotézy, že možnosti ukladania vlastných úniových daní v záujme financovania rozpočtu Únie sú v súčasnosti značne obmedzené:

- ***požiadavka zabezpečenia finančných prostriedkov Únie len v záujme dosiahnutia jej cieľov a uskutočňovania jej politík:*** Význam uvedeného pravidla možno vidieť vo viacerých rovinách. V prvom rade ide o nastolenie základného rozsahu autonómie EÚ pri zabezpečovaní dostatočnej úrovne jej finančných prostriedkov. Je prejavom zásady prenesených právomocí, v zmysle ktorej Únia môže konať len v medziach právomocí, ktoré na ňu preniesli členské štáty v záujme dosiahnutia jej cieľov. V druhom rade vyjadruje právo EÚ tvoriť takúto finančnú základňu pre účely financovania výdavkovej časti jej rozpočtu. Zároveň z nej možno vyvodíť *fiskálnu funkciu EÚ* (zhromažďovanie finančných prostriedkov, pozn.) a bezpochyby aj jej *alokačnú funkciu* (využívanie zhromaždených finančných prostriedkov na plnenie jej cieľov a uskutočňovanie jej politík, pozn. autorov). Postup realizácie právomoci EÚ prijímať opatrenia týkajúce sa systému jej vlastných zdrojov však počíta s vyššou mierou zapojenia členských štátov (požiadavka jednomyseľného prijatia rozhodnutia zo strany Rady, ktorá vzhľadom na svoje zloženie predstavuje inštitúciu Únie,

¹⁹ Keďže čl. 311 Zmluvy o fungovaní EÚ označuje uvedený postup ako mimoriadny legislatívny postup, uplatní sa všeobecná právomoc Komisie predkladať návrhy legislatívnych aktov obsiahnutá v 17 ods. 2 Zmluvy o EÚ.

²⁰ Podľa čl. 16 ods. 3 Zmluvy o EÚ sa Rada uznáša kvalifikovanou väčšinou s výnimkou prípadov, keď zmluvy ustanovujú inak.

ktorá reprezentuje záujmy členských štátov, či požiadavka schválenia predmetného rozhodnutia členskými štátmi v súlade s ich príslušnými ústavnými požiadavkami, alebo zverenie právomoci prijímať vykonávacie opatrenia pre systém vlastných zdrojov Únie Rade a nie Komisii). Dosiachnutie politickej vôle členských štátov pri prijímaní opatrení týkajúcich sa vlastných zdrojov Únie môže byť značne problematické, ak nie úplne nemožné;

- **požiadavka úplného financovania rozpočtu EÚ z jej vlastných zdrojov:** Táto požiadavka má viacero významových rovín a vyplývajú z nej viaceré maximy, a to:

- vyjadrenie samostatnosti a úplnosti rozpočtu EÚ ako jedna zo základných požiadaviek pre vnímanie EÚ ako nezávislej supranacionálnej organizácie, ktorej činnosť a dosahovanie jej cieľov nie sú podmienené vonkajšími vplyvmi. Prípadná závislosť financovania činností a politik Únie od vôle iných subjektov je spôsobilá výrazne narušiť jej nezávislosť. Javí sa preto ako vhodné a nevyhnutné, aby rozpočet EÚ bol financovaný na základe systému vlastných úniových zdrojov, prijatého na základe vopred stanovených pravidiel a aby príjmy z neho plynúce po ich obdržaní patrili priamo EÚ.
- okrem toho, ako už bolo spomenuté v prvej kapitole, právna povaha a podstata vlastných zdrojov EÚ je dlhodobo otázná a problémové aspekty chápania *vlastných zdrojov* pretrvávajú v EÚ desaťročia. Významové trhliny spôsobuje rôzny výklad pojmu vlastný zdroj. Malo by ísť o príjmy EÚ, ktorých vyjadrenie ako *vlastné* znamená, že ich ukladá a priamo vyberá samotná EÚ (analogicky pojmovo nadväzujúce na *dane alebo odvody* v ich pravom slova zmysle), alebo pod tento pojem možno zaradiť aj príjmy, ktoré sú naviazané na národné príspevky určené podľa rôznych kritérií a pravidiel, ktorých platba závisí od štatistického výpočtu takéhoto zdroja a od ich úhrady zo strany jednotlivých členských štátov? Je nevyhnutné uviesť, že obe výkladové roviny majú svoje zastúpenie v rámci súčasných kategórií vlastných zdrojov, pričom len tzv. *tradičný vlastný zdroj* (okrem iného najmä clo) je v teórii rozpočtového práva EÚ považovaný za vlastný zdroj, ktorý reprezentuje pôvodný úmysel prvotných členských štátov, ktoré stáli na počiatku európskej integrácie (clo je príjem, ktorého úhradu znášajú spoločnosti alebo jednotlivci, pričom výnosy z tradičných vlastných

zdrojov sa priamo stávajú príjmom rozpočtu EÚ, aj keď sa ich výber uskutočňuje na vnútroštátnej úrovni). Právnu povahu národných príspevkov potom splňajú ostatné vlastné zdroje odlišné od tradičných vlastných zdrojov (ide konkrétne o vlastný zdroj založený na DPH, vlastný zdroj založený na HND a vlastný zdroj založený na hmotnosti nerecyklovaného odpadu z plastových obalov). Takéto národné príspevky prehlbujú finančnú závislosť rozpočtu EÚ od príspevkov jej členských štátov a tým do určitej miery narúšajú jej rozpočtovú nezávislosť (čo sa na druhej strane môže javiť aj ako úmysel členských štátov) a jej možnosti ukladania jej vlastných daní (pozri aj Schratzenstaller – Krenek, 2019, s. 176).

- ***požiadavka uplatnenia mimoriadneho legislatívneho procesu ako prejav zachovania fiskálnej (daňovej) suverenity členských štátov:*** Z hľadiska právnej úpravy otázky ustanovovania štruktúry systému vlastných zdrojov EÚ platí, že samotná Zmluva o fungovaní EÚ priamo neustanovuje takúto štruktúru. Obsahuje len právny základ a hmotnoprávne kritéria pre jej prijatie. Postavenie inštitúcií EÚ v normotvornom procese prijímania opatrení upravujúcich systém vlastných úniových zdrojov je v súčasnosti značne oklieštené, ako na to už bolo poukázané v texte vyššie tohto príspevku. V súčasnosti nastavený postup tvorby systému vlastných zdrojov Únie výrazným spôsobom okliešťuje normotvornú právomoc inštitúcií EÚ predovšetkým z dôvodu, že každé rozhodnutie Rady musí byť prijaté jednomyselne (a preto má každý zástupca členského štátu v Rade na ministerskej úrovni zachované právo veta) a z dôvodu, že pre nadobudnutie účinnosti takéhoto rozhodnutia sa vyžaduje jeho schválenie zo strany jednotlivých členských štátov v súlade s ich ústavnými požiadavkami. Za zmienku stojí aj skutočnosť, že prijímanie vykonávacích opatrení pre systém vlastných zdrojov Únie nie je zverené Komisii ako reprezentantke integračných, supranacionálnych záujmov, ale Rade, reprezentujúcej záujmy členských štátov. Aj to je možné považovať za dôvod, prečo je možnosť vytvorenia a uplatňovania skutočných vlastných zdrojov Únie v súčasnosti značne obmedzená (Syllová, 2010, s. 929). Z takto nastavenej úniovej právnej úpravy možno pomerne jednoznačne vyvodiť, že fiskálna (daňová) suverenity členských štátov ostáva zachovaná vo výraznej miere, čo na druhej strane zákonite obmedzuje finančnú nezávislosť a autonómnosť EÚ a jej možnosti ukladania jej vlastných daní.

- **požiadavka odlišného postupu pri prijímaní vykonávacích opatrení pre systém vlastných zdrojov Únie:** V pomyselnéj hierarchii váhy postupov týkajúcich sa systému vlastných zdrojov rozpočtu EÚ majú inštitúcie EÚ zachované najväčšie právomoci (z hľadiska vnímania samostatného konania EÚ ako takej) práve pri prijímaní vykonávacích opatrení pre systém vlastných zdrojov rozpočtu EÚ. Jedným dychom však treba dodať, že pre prijatie takýchto vykonávacích nariadení je nevyhnutný právny základ konštituovaný v tom-ktorom rozhodnutí o systéme vlastných zdrojov. Ďalšími odchýlkami od legislatívneho postupu, uplatniteľného na prijímanie rozhodnutí Rady o systéme vlastných zdrojov EÚ, sú, že Európsky parlament má v postupe týkajúcom sa prijímania vykonávacích nariadení výraznejšie postavenie (vyžaduje sa jeho súhlas s vykonávacím nariadením Rady) a že Rada o takomto vykonávacom nariadení rozhoduje kvalifikovanou väčšinou.

Okrem uvedených obmedzení možnosti Únie ukladať vlastné dane, plynúcich z pozitívno-právnej únieovej úpravy, obmedzenosť ukladania vlastných únieových daní v záujme financovania rozpočtu Únie je daná aj právno-teoretickými a historickými súvislosťami:

- **právno-teoretické limity ukladania vlastných daní na úrovni EÚ:** Daň ako taká je z právno-teoretického hľadiska peňažná platba (plnenie) nenávratného charakteru, ktoré je ukladané zákonom alebo na základe zákona za účelom úhrady štátnych alebo iných verejných potrieb, a to spravidla vo vopred ustanovenej výške a lehote splatnosti, pričom je jednostranne ukladaná štátom alebo orgánom územnej samosprávy (Babčák, 2022, s. 19). Daň je teda ukladaná priamo fyzickým alebo právnickým osobám výlučne národnými parlamentmi. Uvedené nemožno za súčasného znenia primárneho práva aplikovať na úrovni EÚ. Aby mohli byť dane ukladané EÚ bez participácie členských štátov, muselo by dôjsť k reforme zmlúv, na ktorých je EÚ založená. V prvom rade by prostredníctvom nich členské štáty museli preniesť časť svojej fiskálnej/daňovej suverenity na EÚ a zároveň v nich vymedziť hmotnoprávne a procesnoprávne požiadavky ukladania vlastných únieových daní, a to konkrétne určiť oblasť zdaňovania a daň, ktorú by mala stanovovať výlučne EÚ.
- **historické súvislosti vývoja systému vlastných zdrojov:** Po zohľadnení záverov autorov uvedených v prvej kapitole je nevyhnutné uviesť, že aspekt dynamickosti a aspekt revolučnosti vývoja EÚ možno skôr priradiť jej

organizačnému (inštitucionálnemu) vývoju ako vývoju otázok financovania rozpočtu EÚ. V podstate od počiatkov vývoja systému vlastných zdrojov EÚ, resp. ES, otvorenou a nedoriešenou ostala otázka riadneho vymedzenia vlastných zdrojov rozpočtu EÚ, ktorá je spôsobilá vyvolávať nesúlad medzi skutočným stavom kategorizácie vlastných zdrojov rozpočtu EÚ a úmyslom a cieľmi zakladajúcich zmlúv. Okrem toho existuje vo vnútri systému vlastných zdrojov dualita vnímania vlastných zdrojov (*tradičné vlastné zdroje vs. ostatné vlastné zdroje*). Nič zároveň nenasvedčuje tomu, že by sa postavenie inštitúcie EÚ v procese prijímania systému vlastných úniových zdrojov (najmä Európskeho parlamentu a Komisie) malo výrazným spôsobom v budúcnosti posilniť. Preto možno aj po zohľadnení historických súvislostí vývoja systému vlastných zdrojov uzavrieť, že súčasné možnosti ukladania vlastných daní EÚ sú značne oklieštené.

3. AKTUÁLNY VNÚTROŠTÁTNY ÚSTAVNO-PRÁVNY RÁMEC SLOVENSKEJ REPUBLIKY TÝKAJÚCI SA SYSTÉMU VLASTNÝCH ZDROJOV EÚ – VNÚTROŠTÁTNE LIMITY UKLADANIA VLASTNÝCH DANÍ EÚ

Po zohľadnení záverov uvedených v druhej kapitole tohto príspevku je možné pomerne jednoznačne určiť, na príklade ústavno-právnej úpravy Slovenskej republiky, vnútroštátne ústavno-právne limity ukladania vlastných úniových daní, ktoré sú dané nasledujúcimi skutočnosťami:

- ***zachovanie daňovej suverenity na úrovni členských štátov:*** Členské štáty EÚ, vrátane Slovenskej republiky, si v zásade v neobmedzenej miere zachovali svoju daňovú suverenitu (v jej chápaní ako možnosti a právomoci rozhodovať o ukladaní daní v záujme financovania rozpočtu Slovenskej republiky). Uvedený záver nevyvracia ani skutočnosť, že v určitých oblastiach zdaňovania (napríklad daň z pridanej hodnoty) je zdaňovanie v záujme zabezpečenia riadneho fungovania vnútorného trhu EÚ²¹ ovplyvnené právnymi aktami prijatými inštitúciami Únie (napr. smernicou

²¹ Podľa čl. 113 Zmluvy o fungovaní EÚ Rada jednomyseľne v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom po porade s Európskym parlamentom a Hospodárskym a sociálnym výborom prijme pravidlá na zosúladovanie právnych predpisov týkajúcich sa dane z obratu, spotrebných daní a iných foriem nepriameho zdaňovania, aby sa tým zabezpečilo vytvorenie a fungovanie vnútorného trhu a zabránilo narušovaniu hospodárskej súťaže.

Rady č. 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty²²). Z hľadiska posúdenia miery zachovania daňovej suverenity členských štátov v kontexte nachádzania limitov ukladania vlastných daní EÚ sa javí ako podstatná tá skutočnosť, že hoci je ukladanie spomenutých daní (napr. dane z pridanej hodnoty) ovplyvnené a v širších rámcoch regulované únióvymi právnymi aktami, samotný výber dane je príjmom toho-ktorého členského štátu a jeho ustanovenie v jednotlivých členských štátoch je vo výlučnej právomoci ich zákonodarných orgánov (parlamentov).

- **ústavnoprávne limity ukladania vlastných únióvych daní na príklade Slovenskej republiky:** V tomto rámci autori príspevku poukazujú najmä na ustanovenie čl. 7 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky,²³ v zmysle ktorého môže Slovenská republika preniesť výkon časti svojich práv na EÚ len medzinárodnou zmluvou, ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, alebo na základe takej zmluvy. V zmysle čl. 59 Ústavy Slovenskej republiky dane a poplatky môžu byť len štátne a miestne a možno ich ukladať len zákonom alebo na základe zákona. Ústava Slovenskej republiky v označených článkoch vo svojej podstate bráni tomu, aby na úrovni EÚ za súčasného právneho stavu bolo možné ukladať vlastné dane EÚ. Normotvornú právomoc v oblasti ukladania a výberu daní má Slovenská republika zachovanú. Táto právomoc doposiaľ nebola medzinárodnou zmluvou, alebo na základe medzinárodnej zmluvy, prenesená na EÚ. Zároveň platí, že dane (a poplatky), ktoré môžu byť štátne alebo miestne, sú v zmysle Ústavy Slovenskej republiky ukladané len zákonom alebo na základe zákona. Ústava Slovenskej republiky teda nepredpokladá ukladanie a vyberanie daní na základe únióvej právnej úpravy.

ZÁVER

Otázka financovania rozpočtu EÚ je pri rokovaniach členských štátov EÚ otázkou značne citlivou. Uvedené bytostne súvisí práve s tým, že sa prerokovávajú oblasti suverenity členských štátov EÚ, ktorých výsledkom môže byť zásah do ich fiskálnej/daňovej suverenity. V tomto rámci preto neustále dochádza k protipólnym situáciám – EÚ ako celok má záujem na posilnení

²² Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty. Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1 – 118 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV).

²³ Ústava Slovenskej republiky z 1. septembra 1992, publikovaná v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 460/1992 Zb., v znení neskorších zmien a doplnení.

(vytvorení) svojej fiskálnej/daňovej suverenity a členské štáty EÚ sa jej na druhej strane nechcú vzdať (a mnohokrát ani čiastočne).

V príspevku autori identifikovali viaceré limity, ktoré značne obmedzujú EÚ pri prijímaní opatrení týkajúcich sa jej vlastných zdrojov a v rámci nich ukladania a výberu jej vlastných daní. Proces ukladania a výberu daní prebieha na úrovni jednotlivých členských štátov. Najmä v druhej a tretej kapitole autori vymedzili hranice takéhoto záveru, a to vo viacerých súvislostiach a významových rovinách, pričom neopomenuli zohľadniť hmotnoprávne a procesnoprávne predpoklady uplatnenia obmedzených možností EÚ pri tvorbe systému jej vlastných zdrojov.

Okrem toho sa autorom príspevku cez optiku súčasného primárneho práva EÚ a vnútroštátnych ústavnoprávných limitov Slovenskej republiky podarilo vytýčiť súčasné problémové aspekty normotvornej činnosti EÚ v oblasti financovania jej rozpočtu, reflektujúce fiskálnu/daňovú autonómiu EÚ v kontexte daňovej zvrchovanosti/suverenity jej členských štátov.

Na základe dosiahnutých záverov možno konštatovať potvrdenie v úvode nastolenej hypotézy. Súčasne možnosti EÚ ukladať a vyberať vlastné dane sú značne limitované. Účinné ukladanie a vyberanie vlastných daní EÚ je podľa autorov príspevku podmienené zmenou zmlúv, na ktorých je založená EÚ (primárneho práva EÚ).

Na záver autori uvádzajú, že nemožno s ohľadom na historické súvislosti vývoja systému vlastných zdrojov EÚ a súčasných krízových situácií v EÚ a vo svete očakávať podstatnú zmenu systému vlastných zdrojov EÚ a rozšírenie jej fiskálnej/daňovej suverenity. Na druhej strane však uvádzajú, že tento názor je spôsobilý vyvolať polemiku, keď práve nestále spoločenské situácie a udalosti sú mnohokrát „rozbuškou“ a motorom výrazných zmien v smerovaní nadnárodných zoskupení a v ochote členských štátov prijímať aj zmeny a rozhodnutia, ktoré by v minulosti neprijali.

POUŽITÁ LITERATÚRA

1. BABČÁK, V., 2022. Dane a daňové právo na Slovensku. Ružomberok: Vydavateľstvo EPOS. ISBN: 978-80-562-0339-2.
2. CONSTANZE, A. a RÖHLIG, K., 2016. Green Taxes as a Means of Financing the EU Budget: Policy Options. Brussels: European Parliament, p. 18.

3. Lisabonská zmluva, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva, podpísaná v Lisabone 13. decembra 2007. *Ú. v. EÚ C 306, 17.12.2007, s. 1 – 271 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV).*
4. SCHRATZENSTALLER, M. a KRENEK, A., 2019. Tax-based Own Resources to Finance the EU Budget. *Intereconomics*, č. 54, pp. 171–177. <https://doi.org/10.1007/s10272-019-0817-0>.
5. Stanovisko Súdneho dvora vo veci sp. zn. 2/94.
6. SYLLOVÁ, J., PÍTROVÁ, L., PALDUSOVÁ, H. a kol., 2016. Lisabonská smlouva. Komentář. Praha: C. H. Beck, ISBN 978-80-7400-339-4.
7. Ústava Slovenskej republiky z 1. septembra 1992, publikovaná v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 460/1992 Zb., v znení neskorších zmien a doplnení
8. Zmluva o založení Európskeho spoločenstva pre uhlie a oceľ.
9. Zmluva o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva.
10. Zmluva o Európskej únii (konsolidované znenie 2016). *Ú. v. ES C 202, 7.6.2016.*
11. Zmluva o fungovaní Európskej únie Zmluva o fungovaní Európskej únie (konsolidované znenie 2016). *Ú. v. ES C 202, 7.6.2016.*